

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
УКРАЇНСЬКА СПІЛКА GERMANISTIV ВИЩОЇ ШКОЛИ
АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ GERMANISTIV
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ ПЕРЕКЛАДУ

*30-річчю факультету іноземних мов
присвячується*

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Studia in honorem

Серія:
Філологічні науки
(мовознавство)

Випуск 118

Кіровоград – 2013

**ББК 81.2(3)
Н 34**

Наукові записки. – Випуск 118. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 600 с.

ISBN 966-8089-24-3

До Наукових записок увійшли статті, присвячені дослідженню актуальних питань різних галузей сучасного мовознавства – дискусознавства, комунікативної лінгвістики та теорії міжкультурної комунікації, граматики слов'янських і германських мов.

Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, студентів філологічних факультетів, а також учителів-словесників.

Друкується за ухвалою вченої ради Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
(протокол № 7 від 28.01.2013 року).

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Олег Семенюк | – доктор філологічних наук, професор
(відповідальний редактор). |
| 2. Григорій Клочек | – доктор філологічних наук, професор. |
| 3. Болеслав Кучинський | – кандидат філологічних наук, професор. |
| 4. Василь Лучик | – доктор філологічних наук, професор. |
| 5. Володимир Манакін | – доктор філологічних наук, професор. |
| 6. Василь Марко | – доктор філологічних наук, професор. |
| 7. Володимир Панченко | – доктор філологічних наук, професор. |
| 8. Валентина Парашук | – кандидат філологічних наук, професор. |
| 9. Василь Ожоган | – доктор філологічних наук, професор. |
| 10. Олег Поляруш | – кандидат філологічних наук, професор. |
| 11. Олена Семенець | – доктор філологічних наук, професор. |
| 12. Олександр Білоус | – кандидат філологічних наук, професор
(відповідальний за випуск). |

ISBN 966-8089-24-3

Статті подано в авторській редакції.

**© Кіровоградський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка, 2013**

– *It would be wonderful to see you, too, but I don't think I could possibly get away* (Cooper, p. 15). У прикладах (14), (15) ослаблення іллокутивної сили відмови здійснюється з метою зменшення ризику "втрати обличчя" для комунікантів.

(16) - *I'm having a small dinner party on Saturday and was hoping you could come.*

- *I'm sorry, I've got plans, thanks anyway. Maybe another time* (Baldacci, p. 34).

У прикладі (16) адресат ввічливо відкидає запрошення на суботню вечірку, посилаючись на інші зобов'язання і висловлюючи свій жаль у зв'язку з необхідністю відмови, використовуючи дискурсивний модератор – аргументацію. (17) - *I should like to see my father's grave. – I'm afraid I can't help you* (Christie, 1982, p.56). У прикладі (17) адресат пом'якшує свою відмову, використовуючи модератор *I'm afraid*.

Таким чином, враховуючи той факт, що процеси редукції |елімінації когнітивного дисонансу впливають на хід мовленнєвої інтеракції, можна вважати, що специфікою функціонування МВ в англійських етнокультурах є переважання культурно зумовлених когнітивних сценаріїв над соціальним контекстом, а також відповідність ситуативного спілкування принципам кооперативного спілкування та ввічливості. Завдяки конгруентній когнітивній репрезентації Я-концепції мовця, навколишнього світу, міжособистісних відносин МВ сприяє гармонії і узгодженості у мовленнєвій комунікації.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Берестнев Г.И. Самосознание личности в аспекте языка / Г.И. Берестнев // Вопросы языкознания. – 2001. – №1. – С. 60-84.
2. Вежицкая А. Семантические универсали и описание языков / А. Вежицкая – М.: Языки русской культуры, 1999. – 780с.
3. Кишко С.М. Комунікативний феномен модерації в сучасному англійському художньому дискурсі: дис. ...канд. філол. наук: 10.02.04 / С.М. Кишко – Донецьк, 2011. – 204с.
4. Шевченко И.С. Прагматические проявления Я-концепции говорящего в дискурсе / И.С. Шевченко // Вестник Харк. Нац. Ун-та. – 2001. – №537. – С. 11-16.
5. Festinger L.A. Theory of cognitive dissonance / L.A. Festinger – Stanford University Press, 1957. – 293p.
6. Gergen K. The Concept of Self / K. Gergen – L., N.Y.: Holt, Rinehart, Winston. – 1971.
7. Schevchenko I. Motivation of speech acts and self-concept threat reduction / I. Schevchenko // Pragmatics and Beyond. The second USSE Conference Abstracts – Kharkiv, 2001. – P. 75-77.
8. Steele C.M. The psychology of self-affirmation: Sustaining the integrity of self / C.M. Steele // Berkovitz L. (Ed.) Advances in Experimental Social Psychology. – V.2. – New York: Academic Press, 1988. – P. 261-302.
9. Wierzbicka A. Cross-Cultural: The Semantics of Human Interaction / A. Wierzbicka – Berlin: Mouton de Gruyter, 1991. – 510p.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Світлана Кишко - кандидат філологічних наук, доцент кафедри граматики та практики англійської мови Горлівського педагогічного інституту іноземних мов.

Наукові інтереси: прагматична лінгвістика, теорії мовленнєвої системності в аналізі мовленнєвого акту та дискурсу, проблеми вербального втілення інтенції мовця.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ФРАНЦУЗОВ В АСПЕКТЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ

Ольга КОБРИНЕЦ (Харьков, Украина)

У статті розглядаються основні риси національного характеру французів крізь призму їх відтворення у мовленні та поведінці, а також визначаються типові мовні труднощі, що виникають при спілкуванні слов'ян з французами.

Ключові слова: особливості національного характеру, характерні риси мовленнєвої і культурної поведінки, міжкультурна комунікація, мовленнєві труднощі в спілкуванні, реєстри мови, форми звертання.

The article deals with the main features of national character of French people through the prism of their reflection in speech and communicative behavior. It also defines the main language difficulties occurring in the communication between the French and the Slavs.

Key words: main features of national character, characteristics of language and cultural behaviors, intercultural communication, verbal communication difficulties, language registers, forms of salutation.

Статья посвящена изучению характерных особенностей речевого и культурного поведения французов. Она может представлять интерес как для обычного читателя, так и стать полезной для тех, кто изучает французский язык с точки зрения формирования опыта межкультурной коммуникации в процессе изучения иностранного языка. Ее цель –

охарактеризовать основные особенности национального характера французов через призму их выражения в речи и поведении, главным образом, его эмоциональную составляющую, а также определить характерные языковые трудности, возникающие при общении славян и французов.

Каждая нация, как известно, имеет свои речевые, коммуникативные и ментальные особенности. Для успешного знакомства, установления деловых и дружеских контактов, правильного ведения бизнеса и приятного общения необходимо знать формы их проявления в той стране, язык которой изучается.

Так, например, если англичане считаются сдержанной в проявлении своих эмоций нацией, то славяне, итальянцы и французы по своей природе очень открыты, экспрессивны и эмоциональны. Для придания своим словам большей убедительности и выразительности французы активно используют язык жестов и мимику. Французской речи присуще большое количество разнообразных междометий (*ah!, oh!, euh!, oh-la-la!, bon ... ben, hein?!, tiens!, ah bon?, tu parles! quoi!* и пр.), которые придают неповторимый колорит ее мелодике и подчеркивают экспрессивность высказывания. Зачастую носителям иного языка она может показать даже чрезмерной. Склонность к преувеличению, как известно, – неотъемлемая черта французского характера.

Нельзя не сказать об употреблении французами в речи аргю, вульгарной и разговорной лексики. Они прибегают к ненормативной лексике для выражения разочарования, расстройства, злости в разговоре со знакомыми людьми так же часто, как и славяне. Представителям иной культуры порою сложно провести грань допустимого, ощутить лексические нюансы и понять всю силу того или иного ненормативного выражения. При общении этот факт может вызвать ряд недоразумений или даже привести к прекращению дружеских или деловых контактов. С этим связано немало анекдотов, реальных смешных историй, которые передаются в переводческой и преподавательской среде из поколения в поколение. Поэтому если носитель иного языка не уверен в точности использования того или иного крепкого выражения, лучше воздержаться от его употребления. Так, созвучные и употребляющиеся в равнозначных ситуациях слова «putain» и «putaise» относятся к разным регистрам языка. Первое – к вульгарному, а второе – к разговорному. Первое может усиливаться дополнениями «de merde» «fait chier» (*Putain de merde! Putain, fait chier!*). Подобную параллель можно провести и с двумя другими сложными словами «casse-couille» и «casse-pied», что буквально означает «придиричивый, въедливый, надоедливый человек». Первое – очень грубое, второе – допустимое в большинстве коммуникативных ситуаций, более мягкое.

Следует отметить и тот факт, что в последнее время во французском языке наблюдается тенденция перехода некоторых слов и выражений из регистра вульгарных в регистр разговорных. Так, например, если ранее вульгарное слово «niquer» (*Nique ta mère!*) было равнозначно «foutre» (*Va te faire foutre!*), то в последнее десятилетие наблюдается существенное смягчение его значения и расширение сферы его употребления (*J'ai niqué mes chaussures.*). Обратим также внимание на то, что сегодня в определенных коммуникативных ситуациях мы также наблюдаем существенную нейтрализацию значения глагола «foutre» (*J'ai rien à foutre ici. J'ai rien foutu de ma journée.*).

Одной из трудностей в общении с носителями языка является употребление русских или украинских калек, а также незнание некоторых языковых особенностей. Так, например, во французском языке нет разницы между приветствиями «Доброе утро!» и «Добрый день!». И утром, и после полудня вам скажут «Bonjour!». Выражения «Bon matin!» (буквальный перевод-калька с русского «Доброе утро!») во французском языке не существует. Вечером вы услышите «Bonsoir!», а ночью – «Bonne nuit!». В любое время суток вам скажут «Au revoir!», что означает «До свидания!». Другие варианты прощания: «A tout à l'heure!» и «A bientôt!». Оба переводятся на русский язык как «До скорого!». Первый используется в том случае, если вы планируете еще одну встречу в течение дня или знаете наверняка, что обязательно увидите; второй – если встреча состоится на днях или в ближайшее время. «Salut!» и «Ciao!» – неформальные формы, одновременно обозначающие и приветствие, и прощание. Так здороваются и прощаются родственники, близкие друзья или молодежь.

Признаком хорошего тона и уважения к собеседнику считается добавление к приветствию обращения «Мадам» или «Месье». У французов набор формул обращения гораздо шире, чем у славянских народов (*Monsieur, Madame, Mademoiselle, Monsieur le Président, Monsieur l'Académicien, Monsieur le Directeur, Malame la rédactrice en chef, Mademoiselle la Secrétaire, Monsieur le Professeur*). К тому же французы чаще, чем мы, употребляют эмоционально-экспрессивные формы обращения (*mon cher, mon chéri, mon petit, mon trésor, mon cœur, mon bébé, ma douce, mon (petit) chou, mon choucou, ma choucoune, mon doudou, ma puce, ma tourterelle, mon tourtereau, mon petit poussin, mon petit rat, ma choupette, mon crapaud, mon petit bouchon, ma langoustine, ma loutre*). При переводе на русский язык некоторые из вышеупомянутых выражений звучат немного странно для чужого уха: *mon petit bouchon* – моя маленькая пробка, *ma langoustine* – мой лангуст, *ma loutre* – моя выдра, *mon petit rat* – моя маленькая крыска (мышонок), *mon crapaud* – моя жабка. Последнее выражение часто употребляется при обращении родителей к ребенку.

В свою очередь, в гостинице, магазинах, кафе, общественном транспорте во Франции принято приветливо здороваться, прощаться, извиняться за неосторожность или благодарить за оказанную услугу (*Bonjour!, Au revoir!, Pardon!, S'il vous plaît!, Je vous en prie!, Merci!*) так же, как и в иной культуре.

Первый вопрос, который задают французы после приветствия, касается того, как обстоят ваши дела. Однако не следует сразу же посвящать вашего собеседника в свои проблемы, как это зачастую принято у славян. Данный вопрос – всего лишь вежливая форма, знак проявленного внимания. Соблюдение подобного элемента речевого этикета сходно с американским, канадским, английским и пр.

В разговоре с французами никогда не стоит первым переходить на «ты»: необходимо подождать, пока это сделает сам француз. Иначе подобная фамильярность может быть воспринята как «мовэ тон». «Ты» – это не просто грамматическая форма. Это весьма важный, хотя и трудноуловимый социальный знак. Во Франции до сих пор существуют семьи, в которых супруги обращаются друг к другу исключительно на «вы».

Если во время беседы французы без конца перебивают друг друга, это отнюдь не проявление невоспитанности. Напротив, это доказывает, что они внимательнейшим образом слушают, заинтересованы разговором и им тоже не терпится высказаться. Данная особенность поведения также демонстрирует проявление эмоциональности. Жители Франции любят поговорить о политике, демократии, философских течениях и т.п. И не просто поговорить, а отстоять именно свою точку зрения. Поэтому оживленные дискуссии – неотъемлемый атрибут любых встреч. Для французов очень важно проявить в разговоре свою эрудицию, начитанность, широкий кругозор и продемонстрировать богатый внутренний мир. Они могут не быть увлечены различными философскими концепциями, но им очень важно иметь статус и репутацию серьезного человека.

Французы всячески оберегают свою частную жизнь. Вполне нейтральные вопросы, с нашей точки зрения, например: «Чем вы зарабатываете на жизнь?», «Вы женаты (замужем)?» и «Есть ли у вас дети?», могут остаться без ответа, поскольку их сочтут вторжением в личное пространство. А вопрос «Сколько вы зарабатываете?», скорее всего, будет воспринят как оскорбление. Гораздо уместнее говорить с французами об искусстве, о литературе, об их языке или о политике. Французы, как правило, не позволят себе смутить собеседника нетактичным вопросом, уважают право других на конфиденциальность частной жизни и предполагают такое же отношение к себе. Во Франции даже постиранное белье скрыто от посторонних глаз: его развешивают на балконе не на веревках над головой, а внизу на сушилках, дабы не выставлял на всеобщее обозрение.

Французская эмоциональность проявляется не только в неформальной обстановке. Например, завершая свое письмо, французы будут заверять своего адресата в самых искренних сердечных чувствах, которые испытывают к нему, хотя, возможно, до этого его ни разу не видели. Эти вежливые формулы зачастую включают в себя литературные и архаичные элементы, но повторяются практически без изменений из поколения в поколение на протяжении многих лет (*Veillez agréer, cher Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués.; Je vous prie, bien chère Madame, d'agréer l'assurance de mes sentiments de haute*

considération.; Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, avec mes remerciements anticipés, mes plus respectueux hommages.; Nous vous remercions par avance de votre attention portée envers notre demande et nous vous prions de croire à l'assurance de nos sentiments respectueux.) Это стало неотъемлемой формой эпистолярного этикета. То же самое относится и к выражению извинений. Чем более высокий пост занимает адресат, тем изысканнее и витнее будут вежливые формулы (*Je vous prie d'accepter toutes mes excuses de vous répondre si tardivement.; Je vous présente tous mes plus vifs regrets que je ne puisse vous rencontrer.*). Среди равных по рангу коллег употребляются менее официальные и пафосные выражения (*Mille fois pardon de vous causer ce dérangement.; Je suis absolument désolé(e) de ne pas pouvoir me rendre à cette conférence.*). В начале письма французы часто прибегают к использованию эмоционально окрашенных обращений как к хорошо знакомым адресатам, с которыми давно поддерживают дружеские отношения, так и к едва знакомым (*Très chère Madame, Bien cher Monsieur, Mon cher collègue, Chère Nathalie, Ma chère collègue et amie, Mon cher Professeur.*).

Еще один аспект, представляющийся важным относительно речевого поведения, это особенности и формы выражения французского юмора. Чувство юмора – сугубо индивидуальная характеристика человека, но существуют и доминантные черты национального юмора, присущие народу каждой страны в целом. Французы учтивы, хорошо воспитаны, самокритичны, дружелюбны и приветливы. Они любят пошутить как над собой, так и над другими. Правда, не всегда безобидно. У каждого народа есть свои объекты насмешек и свои легендарные личности, которым посвящается множество шуток и анекдотов. Постоянными объектами шуток французов являются их географические соседи: бельгийцы и швейцарцы. О них сложились анекдоты и даже рекламные ролики французского телевидения. Среди французов бельгийцы всегда слыли тупицами, провинциалами, как народы Севера для русских. Французы, ценящие во всем стиль, считают бельгийцев глуповатыми и лишенными изящества манер и тонкости восприятия.

Например, наиболее характерными шутками из «бельгийского» цикла являются следующие: «У бельгийца украли машину, но, к счастью, он успел запомнить номер...» или «— Как можно определить бельгийца в магазине обуви? – Он примеряет на ногу коробку из-под обуви» [2]. Еще один пример: «Два бельгийских солдата спят под деревом. Неожиданно их будит страшный грохот.

— Черт побери! Начинается гроза, – говорит один.

— Нет, это бомбардировка, – откликается второй.

— Ну и слава богу! – довольно отвечает первый. – Уж слишком я грозы боюсь!» [1: 4].

Впрочем, современные исследователи замечают, что сегодня шутки в адрес бельгийцев слегка окрашены завистью: французы прекрасно понимают, что уровень жизни в Бельгии существенно выше, чем в их стране.

Другим объектом насмешек являются швейцарцы по причине их более медленного, по сравнению с французским, произношения слов (по аналогии с нашими шутками о представителях балтийских стран или стран Скандинавии). Темп французской речи выше, чем в Швейцарии, особенно это касается речи информативной (например, передачи по радио) и разговорной. Типичная шутка из швейцарского цикла: «Приходит француженка к швейцарскому сапожнику и говорит: «— Добрый день, месье. У меня тут туфли, им надо набойки поменять, носы укрепить, а еще тут в подошве дыра – видите? – ее надо заделать. Не могли бы вы выполнить заказ к завтрашнему дню?» – «До-обрый де-ень, мада-ам...» [3]. Возможно, в этом выражается одна из основных черт французского характера – уверенность в своем превосходстве над другими.

Эмоциональность французов, на наш взгляд, проявляется, прежде всего, в языке жестов, мимике, темпе и особенностях речи. Склонность к преувеличению; уверенность в собственном превосходстве, выражающаяся в особенностях национального юмора; использование ненормативной лексики (в последние годы часто переходящей из вульгарного регистра речи в разговорный); употребление более широкого набора формул обращения (как нейтрального, так и эмоционально-экспрессивного характера, по сравнению со славянскими народами); сохранение литературных и архаичных элементов в вежливых формулах в письмах на протяжении многих десятилетий являются основными характеристиками

емоциональной составляющей речевого поведения французов. Потому основные коммуникативные трудности, возникающие в общении с французами, связаны с употреблением речевых калек, отсутствием ощущения силы и нюансов ненормативной лексики, лакунами в знаниях о культурных различиях в рамках принято/не принято при ведении беседы, в этикете устного и письменного общения.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Yapp Nick, Syrette Michelle . The Xenophobe's Guide to the French. – М.: Эгмонт Россия Лтд., 1999. – 72.
2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://59travel.ru/blog/index/node/id/1004-osobennosti-nacionalnogo-yumora/>
3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.aif.ru/_/online/uznat/54/hz06_01

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Ольга Кобринець – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та перекладу факультету міжнародних економічних відносин Харківського національного економічного університету.

Наукові інтереси: стилістика французької мови, лінгвокультурологія, лінгвоперсонологія.

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР

Алла КОЗАК (Луцьк, Україна)

У статті розкривається загальнотеоретичний зміст міжкультурної комунікації у контексті діалогу культур, виокремлюються деякі аспекти міжкультурного діалогу.

Ключові слова: міжкультурна комунікація, діалог, культура, діалог культур, медіатор культур.

The article deals with the content of intercultural communication in the context of culture's dialogue, some aspects of intercultural dialogue highlighted.

Key words: intercultural communication, dialogue, culture, dialogue of culture, mediator of culture.

У зв'язку з розширенням сфери спілкування виникає потреба в налагодженні міжнародних контактів, що передбачає не тільки подолання мовного бар'єру, але й формування готовності до міжнародного діалогу, розуміння культурної самобутності інших людей, визнання правомірності іншого бачення реальності й оволодіння новою концептуальною картиною світу, що вможливує розуміння соціальної дійсності й культури.

Сучасні глобальні суспільно-політичні й економічні зміни викликають значний інтерес до культури інших народів як визначальної умови реалізації творчого потенціалу особистості й суспільства, форми ствердження самобутності народу й основи духовного здоров'я нації, міжкультурних контактів, що розвиваються сьогодні у специфічному культурно-інтеграційному і соціально-психологічному контексті.

Тому звернення до міжкультурної комунікації як домінантної реалії сучасного світу є **актуальною** проблемою сьогодення і потребує з'ясування низки питань, пов'язаних із загальнотеоретичними аспектами, а саме через **розкриття змісту міжкультурної комунікації у контексті діалогу культур**.

Науковий інтерес вітчизняних (Ф. Бацевич, Л. Мацько, О. Селіванова, Н.Бідюк та ін.) і зарубіжних учених (І. Абакумова, А. Асмолов, В. Біблер, Б. Вульф, В. Золотухін, І. Стернін, Г. Олпорт, С. Хеллер, Р. Вандберг та ін.) становлять питання філософії й психології міжкультурного спілкування та взаєморозуміння, механізми формування толерантної особистості. Серед педагогічних аспектів міжкультурної комунікації більше досліджені проблеми діалогу культур у процесі навчання іноземних мов (Є. Верещагін, В. Костомаров, С. Тер-Мінасова, Г. Томахін, В. Фурманова, І. Халеева та ін.).

У контексті дослідження та на основі концептуальних ідей науковців (Б. Ананьєв, Л. Виготський, О. Леонтєв, С. Рубінштейн, В. Фурманова та ін.) виникає потреба у виділенні таких ключових тверджень міжкультурної комунікації:

- міжкультурна комунікація – це взаємодія культур, що здійснюється в певному просторі і часі, де феномен культури розглядається як родове поняття, культурні контакти набувають різних форм, які знаходять своє вираження в дотикові, взаємовідношенні, синтезі, доповнюваності й діалогові;

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДИСКУРСОЗНАВСТВА, КОМУНІКАТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ	3
<i>HUBERT MICHAEL BRUNNER. LATEIN - EUROPAS KOMMUNIKATIONSSPRACHE: VON DER AKTUALITÄT EINER GROSSEN EUROPÄISCHEN TRADITION</i>	3
<i>ЛИДИЯ ГОЛУБЕНКО. СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ И ПОЛИФОНИИ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ</i>	8
<i>ANASTASIA ZAKARIADZE. MORAL COMMUNICATION IN GLOBAL CONTEXT</i>	12
<i>АЛЕКСАНДР КЛИМЕНЮК, АЛЛА КАЛИТА. ОПТИМИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ</i>	16
<i>НАТАЛІЯ МУКАН, КАТЕРИНА ІСТОМІНА. СОЦІОПРАГМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ АДВОКАТСЬКОГО ДИСКУРСУ НА ОСНОВІ ЗАКЛЮЧНОЇ СУДОВОЇ ПРОМОВИ РОМАНУ ДЖОНА ГРІШЕМА «ЧАС УБИВАТИ»</i>	25
<i>ВІКТОРІЯ САМОХІНА. АНГЛОМОВНИЙ ЖАРТ ЯК КОМПОНЕНТ ДИСКУРСУ</i>	29
<i>ГАННА АПАЛАТ. КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ КОНФЛІКТУ В ТЕКСТАХ-ІНТЕРВ'Ю СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПРЕСИ</i>	35
<i>ІНЕСА БАЙБАКОВА, ОЛЕКСАНДРА ГАСЬКО. THE ANALYSIS OF LOGICAL ERRORS IN DIFFERENT TYPES OF DISCOURSE</i>	41
<i>НАТАЛЬЯ БИГУНОВА. ПЕРЛОКУТИВНЫЙ ЭФФЕКТ РЕЧЕВЫХ АКТОВ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИАЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА)</i>	44
<i>ГАЛИНА БИШУЖ. СЕМАНТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ</i>	49
<i>ЯНА БОНДАРЕНКО. ПОЯСНЕННЯ ЯК ФОРМА ЕКСПЛІКАЦІЇ КОГНІТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ БРИТАНСЬКОГО ТЕЛЕСЕРІАЛУ “ШЕРЛОК”)</i>	52
<i>ТЕТЯНА ВАРЕНКО. МОВНІ ПРОЯВИ ЕПІСТЕМІЧНОЇ МОДАЛЬНОСТІ У СУЧАСНОМУ АНГЛІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ</i>	57
<i>СВІТЛАНА ВІРОТЧЕНКО. ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОКСЕМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ У СИТУАЦІЇ ПОГРОЗИ</i>	61
<i>ГАННА ВОЛЧАНСЬКА, ОЛЕНА ЧОРНА. ЛЕКСИЧНІ ЛІНГВОРИТОРИЧНІ ЗАСОБИ ОБ'ЄКТИВАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО ІМІДЖУ ЛІДЕРА ДЕРЖАВИ</i>	66
<i>СВІТЛАНА ГОЛОЩУЖ. ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ АРГУМЕНТАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ В МОВЛЕННЄВМУ АКТІ ПОРАДА (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ)</i>	74
<i>СВІТЛАНА ГУЗЕНКО. МОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКИХ МАС-МЕДІА (НА ПРИКЛАДІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЖАНРІВ)</i>	77
<i>ХРИСТИНА ДЯКІВ. ВИДИ МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ “ЗАСТЕРЕЖЕННЯ” В УКРАЇНСЬКІЙ І НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ</i>	81
<i>ЕЛЕНА ЗЕМЛЯКОВА, АНГЕЛИНА АРУТЮНЯН. КОММУНИКАТИВНЫЕ И ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГИПЕРССЫЛОК КОРПОРАТИВНОГО БЛОГА</i>	85
<i>ЕВГЕНИЯ ЗИМИЧ. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ «СУПРУЖЕСКОГО ДОМАШНЕГО ЯЗЫКА» В МАРИТАЛЬНОМ ДИАЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ</i>	89
<i>ЛІЛІЯ КАЛІТЮК. ПИТАЛЬНІ ВИСЛОВЛЕННЯ ЯК НЕПРЯМІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ КОНСТАТИВИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ХІІ-ХVІІ СТ.</i>	92
<i>РОКСОЛАНА БАРАМИШЕВА. ПОДІЙНИЙ ЗМІСТ МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ “ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СТИХІЙНІ ЛИХА” НА ІНТЕРНЕТ-САЙТАХ. СКРИПТ ПОДІЇ “СТИХІЙНЕ ЛИХО”</i>	96
<i>СВІТЛАНА КИШКО. ДО ПРОБЛЕМИ РЕДУКЦІЇ / ЕЛІМІНАЦІЇ КОГНІТИВНОГО ДИСОНАНСУ (НА ПРИКЛАДІ МОДЕРОВАНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ)</i>	99
<i>ОЛЬГА КОБРИНЕЦ. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ФРАНЦУЗОВ В АСПЕКТЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ</i>	102
<i>АЛЛА КОЗАК. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР</i>	106
<i>ЛЮБОВ КОЗУБ. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ДРУКОВАНОЇ РЕКЛАМИ</i>	110

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Серія:
Філологічні науки
(мовознавство)

ВИПУСК 118

*«Наукові записки. Серія: Філологічні науки» внесені до списку видань,
в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень
(постанова Президії ВАК України від 10.03.2010 р. № 1-05/2)*

Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації
Серія KB № 15525–4097P від 22.06.2009 р.
«Наукові записки. Серія: Філологічні науки»

СВІДОЦТВО ПРО ВНЕСЕННЯ СУБ'ЄКТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ
ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИДАВЦІВ,
ВИГОТІВНИКІВ І РОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ
Серія ДК № 1537 від 22.10.2003 р.

Підписано до друку 28.01.2013. Формат 60x84¹/₁₆. Папір офсет.
Друк різнограф. Ум.др.арк. 76. Наклад 300. Зам. № 7116.

РЕДАКЦІЙНО–ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Кіровоградського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка
25006, Кіровоград, вул. Шевченка, 1.
Тел.: (0522) 28 59 84.
Факс.: (0522) 24 85 44
E-Mail.: mails@kspu.kr.ua